

**НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СОИ НА
ФЛОРУ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ****¹Каримова М.А., ²Садуллаев О.К., ³Самандарова Б.С., ⁴Аллаберганова З.С.**^{1,2,3,4}Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367584>

Аннотация. Целью было изучение и оценка влияние ГМ-сои на микрофлору толстого кишечника в эксперименте на белых беспородных крыс. Показатели нормальной микрофлоры крыс получавших сою без ГМ достоверно отличались от данных животных, не получивших данный продукт. Количество *Bifidobacterium spp* снижено в 1,28 раза, *Lactobacillus spp* снижено в 1,53 раза, *Enterobacter spp* и *Proteus spp* увеличились соответственно в 4,16 и 6,25 раз. Если у лабораторных животных получавших ГМ-сою выявлены все 5 видов элементов дисбиоза, то у крыс получавших без ГМ сою они не выражены. У интактных лабораторных животных признаков дисбиоза не выявлено.

Ключевые слова: ГМО соя, белые беспородные крысы, микробиоценоз толстого кишечника, дисбиоз кишечника, индекс дисбактериоза.

Аннотация. Тажрибадан мақсад ген-модификацияланган соянинг тажриба хайвонлари йўгон ичак меъёрий микрофлорасига таъсирини ўрганиши бўлган. Ўтказилган таҳлил шуни кўрсатганки, 2-гурӯҳда (ГМ-сиз соя истеъмол қилган) назорат гурӯҳига нисбатан миқдорий кўрсаткичлар ишонарли равишда камайиши йўгон ичак меъёрий индиген микрофлораси вакиллари орасида кузатилган. *Bifidobacterium spp* нинг камайиши 1,28 марта ташиқил этган бўлса, *Lactobacillus spp* бўйича бу камайиши 1,53 марта бўлган, *Enterobacter spp* ва *Proteus spp* – мос равишда 4,16 марта ва 6,25 марта ошганлиги кузатилган. ГМ-соя билан боқилган лаборатория хайвонларида дисбиознинг барча келтирилган 5 та элементи мавжуд бўлса, ГМ-сиз соя истеъмол қилган оқ зотсиз каламушларда улар яққол намоён бўлмаган. Интакт лаборатория хайвонларида дисбиоз белгилари кузатилмаган.

Калим сўзлар: ГМО соя, оқ зотсиз каламушлар, Йўгон ичак микробиоценози, ичак дисбиози, дисбактериоз индекси.

Abstract. The goal was to study and evaluate the effect of GM soybeans on the microflora of the large intestine in an experiment on outbred white rats. The indicators of the normal microflora of rats that received soy without GM were significantly different from those of animals that did not receive this product. The number of *Bifidobacterium spp* was reduced by 1.28 times, *Lactobacillus spp* was reduced by 1.53 times, *Enterobacter spp* and *Proteus spp* increased by 4.16 and 6.25 times, respectively. If all 5 types of dysbiosis elements were detected in laboratory animals fed GM soy, then they were not expressed in rats fed non-GM soy. No signs of dysbiosis were detected in intact laboratory animals.

Keywords: GMO soybeans, outbred white rats, microbiocenosis of the large intestine, intestinal dysbiosis, dysbiosis index

Актуальность: Нарушение нормальной микрофлоры толстой кишки под влиянием различных внешних и внутренних факторов характеризуются нарушением качественного и количественного баланса, в представителе индигенной и факультативной микрофлоры и носит название дисбактериоз кишечника. Примерами факторов приводящие к дисбактериозу кишечника могут быть физические, химические и биологические.

На сегодняшний день было проведено много научных исследований по различным эффектам генно-модифицированных (ГМ) продуктов на организм человека, мнение многих специалистов в этом смысле расходятся, наряду с утверждениями что эти продукты не оказывает негативное влияния на организм человека также имеются много исследование утверждающие негативное влияние ГМ-продуктов. К научные работы подтверждающие следующие мнение ГМ-продуктов негативное влияние в эксперименте на иммунную систему [1], печень и поджелудочную железу [6], тимус и селезенку [8] а также гематологические, биохимические изменения, мутагенную и репродуктивную активность [4, 5], клетки костного мозга [9,10] .

Анализ многих научных литератур показывают что, исследовании определяющие степень влияние ГМ продукта на микробиоценоз биотопов человека в том числе и на микробиоз толстой кишки мало, а те что есть также разбросаны.

Цель исследования: Определение степени влияние ГМ-сои на микробиоценоз толстой кишки беспородной белой крысы в эксперименте.

Материалы и методы: В эксперименте для исследования были набраны общее 90 белых беспородных крыс мужского пола, они разделены на 3 группы: 1-группа крысы, которые были в стандартном виварии, которые не получавшие с ГМ-ые или без ГМ-ые соей (n=30); 2-группа - беспородные крысы, которые были в стандартном виварии в рационе получавшие без ГМ-сои (n=30); 3-группа - беспородные крысы, которые были в стандартном виварии в рационе получавшие ГМ-соей (n=30);

В исследовании строго соблюдались этические принципы работы с лабораторными животными и правила биобезопасности [4].

После того как материал из толстой кишки белых крыс была доставлена в бактериологическую лабораторию, в результате бактериологических исследований с помощью соответствующих питательных сред (Блаурокк, СРМ-4 (МРС-4), Эндо, Сабуровских средах, яично-желточный агар и другие) с помощью *Bergey's Manual Systematic Bacteriology (1997)* были идентифицированы и дифференцированы следующие микроорганизмы: *Bifidobacterium spp*, *Lactobacillus spp*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp*, *Proteus spp*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Candida spp*. Для идентификации поколения и виды микробов было выполнено с использованием питательных сред от фирмы «HiMedia» (Индия).

Результаты: Из 9 исследованных микроорганизмов, представляющих микрофлору толстого кишечника, выявлены у 7 (77,78%) достоверные изменения. Стоит отметить, что количественные показатели микроорганизмов изменились разнонаправленно по сравнению с нормой (группа 1). Подобная описанная выше ситуация наблюдалась и по *Streptococcus spp*, его концентрация в толстой кишке была достоверно снижена в 1,58 раза по сравнению с контрольной группой. Оказываются крысы которых получавшие сое без ГМ интактные лабораторные животные в нормальной микрофлоре толстой кишки относительно разное убедительное количественное различие *Bifidobacterium spp* (снижение в 1,28 раза), *Lactobacillus spp* (снижение в 1,53 раза), *Enterobacter spp* ва *Proteus spp* (4,16 и 6,25 раз увеличено). Это не показало полного развитие дисбиоза, так как *Escherichia coli* является лактозанегативным и межгрупповой дифференциации по лактозапозитивным штаммам не выявлено.

При сравнении показателей контрольной группы с показателями лабораторных животных было отмечено, что количественный прирост параметров группы был в основном за счет энтеробактерий и коагулазоположительных кокков. Учитывая их вхождение в факультативные микрофлоры толстой кишки, что они проявляют патогенную природу при благоприятных условиях, в данном биотопе наблюдается нарушение баланса индигенных и факультативных микроорганизмов. Это состояние также трактуется как начало дисбиотического процесса. Учитывая, что во 2-й группе в отличие от контрольной группы было только одно средство внешнего воздействия (соя), эти изменения обусловлены ее влиянием, а снижение количественных параметров индигенной микрофлоры кишечника интерпретируется как временное состояние, так как данный продукт является чужим для животного организма. Если у лабораторных животных которые получавшие ГМ соей определена все 5 видов элементов дисбиоза, то у крыс которых не получавшие они ясно не выражены. У интактных лабораторных животных признаков дисбиоза не выявлено. Симптомы дисбиоза были слабо выражены при получавшие без ГМ-сои (ИД I), а дисбиотические симптомы были изолированы при получавшие ГМ-сои (ИД II).

Выводы: 1. В нормальной микрофлоры толстого кишечника белые беспородные крысы которые получавшие сои без ГМ в отношении интактных лабораторных животных различные убедительные количественные различия наблюдается на *Bifidobacterium spp* (снижение 1,28 раза), *Lactobacillus spp* (снижение 1,53 раза), *Enterobacter spp* и *Proteus spp* (4,16 и 6,25 раз увеличено). Это начальные симптомы дисбиоза и не свидетельствуют о развитии полного дисбиоза, потому что отсутствие групповых различий между лактозонегативными и лактозопозитивными штаммами *Escherichia coli*.

2. У лабораторных животных которых получавшие ГМ-сои *Bifidobacterium spp* и *Lactobacillus spp* количественный показатель по отношению к интактным крысам уменьшилось убедительно 2,43 и 3,05 раза. Это уменьшения было внешним фактором который негативно влияющий на них, и в этом эксперименте он интерпретировался как ГМ-сои. Это состояние было интерпретировано как первый элемент дисбиоза, который сформировавшийся в биотопе толстой кишки.

3. В отличие от интактных у белых беспородных крыс получавших ГМ-сои лактозонегативные *Escherichia coli* размножались а интактных было наоборот. Было показано что присутствие лактозонегативных штаммов, отсутствие лактозопозитивных штаммов является вторым элементом дисбиоза толстой кишки.

4. Было обнаружено, что количество *Enterobacter spp* и *Proteus spp* в 4,54 и 3,75 раза выше у лабораторных животных получавших ГМ-соей, чем в контрольной группе, соответственно. Было доказано, что это состояние является третьим элементом дисбиоза толстой кишки.

5. В 1-3 элементах дисбиоза толстой кишки при ярко выраженных симптомах этого состояние, резких изменений грамотрицательных кокков не выявлено. *Streptococcus spp* по сравнению с интактными животными в основной группе достоверно снижались в 1,47 раза, в то время количественный показатель коагулазопозитивных *Staphylococcus spp* достоверно увеличился в 1,50 раза. Эта межгрупповая несовместимость интерпретировалась как четвертый элемент дисбиоза толстой кишки.

6. Количественный показатель *Candida spp* у белых беспородных крыс, получавших ГМ-сои, был достоверно повышен в 1,94 раза по сравнению с не получавшими этот продукт, что было показано как пятый элемент дисбиоза толстой кишки.

7. Определение индекса дисбактериоза, указывающего на I- и II-степени дисбактериоза, дала следующие результаты: в 1-группе - $0,31 < 0,1$ (ИД I); $0,37 < 0,5$ (ИД II); во 2-группе - $0,38 < 0,1$ (ИД I); $0,77 < 0,5$ (ИД II); в 3-группе - $1,29 < 0,1$ (ИД I); $3,56 < 0,5$ (ИД II). У интактных лабораторных животных признаков дисбиоза нет, при кормлении без ГМ-соей симптомы дисбиоза слабо выражены (I-степень), а при получавшихся ГМ-сои симптомы дисбиоза ярко выраженный (II-степень).

REFERENCES

1. Алексеева А.Н., Елохин А.П. Влияние генетически модифицированных продуктов на здоровье человека // Евразийский союз учёных. – Москва, 2016. - №5. – С.133-137.
2. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М-Т., Алимова М.Т., Сувонов К.Ж. Правила и методы работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических исследованиях // Методическое пособие. - Ташкент, 2016. - 33 с.
3. Собирова Д.Р., Нуралиев Н.А., Гинатуллина Е.Н. Результаты исследования мутагенной активности генно-модифицированного продукта в экспериментах на лабораторных животных // Безопасность здоровья человека. – Ярославль, 2017. - №1. - С.27-31.
4. Собирова Д.Р., Нуралиев Н.А., Носирова А.Р., Гинатуллина Е.Н. Изучение влияния генно-модифицированного продукта на репродукцию млекопитающих в экспериментах на лабораторных животных // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент, 2017. - №2 – С.195-200.
5. Avozmetov J.E. Influence of a Genetically Modified Organism on the rat's hepatobiliary system // European journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. - Volume 7, Issue 8. – P.1235-1237.
6. Kosir A. B., Demsar T., Stebih D., Zel J., Milavec M. Digital PCR as an effective tool for GMO quantification in complex matrices // Food Chemistry. - 2019. - Vol. 294. - P.73-78.
7. Navruzovna K. N. and ot. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke // Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 57-59.
8. Kurbanova N. N. and ot. Effect of new herbal preparations on some indicators of apoptosis in rats with acute toxic hepatitis // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 08. – С. 6999-7005.
9. Каримова М.А., Курбанова Н.Н. Нарушение нормальной микрофлоры толстой кишки влияния генно-модифицированной сои в эксперименте// Medicine and Innovations. – 2022. – 3. – С. 162-166
10. Karimova M. A., and ot. Our Experience in Studying the Effect of a Genetically Modified Products on the Colon Microflora Laboratory Animals// American Journal of Medicine and Medical Sciences – 2022, 12(6): – pp. 602-605